

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Икрамов Мурат Акрамович¹, Абдурашидова Нигора Алишеровна²

¹д.э.н., профессор кафедры “Маркетинг” Ташкентского государственного экономического университета, Узбекистан;

²PhD кафедры “Маркетинг” Ташкентского государственного экономического университета, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271767>

***Аннотация.** В условиях цифровизации экономики существенно возрастает роль высококвалифицированных специалистов, в том числе маркетологов, что обуславливает необходимость уточнения требований, предъявляемых к профессиональным компетенциям кадров в сфере маркетинга, а также к системе их подготовки. В статье на основе анализа опыта системы высшего образования Республики Узбекистан предложены мероприятия, направленные на пересмотр содержания образовательных стандартов, учебных планов и сроков подготовки специалистов-маркетологов с учётом современных требований цифровой экономики.*

***Ключевые слова.** Система подготовки и переподготовки, требования к маркетологам, подходы к подготовке магистрантов.*

Введение. В принятой Стратегии «Узбекистан-2030» особое внимание уделено подготовке кадров, в особенности креативных, способных решать проблемы в условиях высокой конкуренции, неопределённости и различных катаклизмов, которые происходят в настоящее время (COVID-19, локальные войны и др.). При этом современные кадры должны позволить достичь поставленных целей в этой стратегии - увеличение объема валового внутреннего продукта до 160 млрд. долларов и дохода на душу населения до 4 тыс. долларов [1]. Достижению этих задач должны соответствовать знания и опыт кадров-маркетологов, которые в условиях развития международных отношений выходит на первые планы, так как внутренние и внешние проблемы любой страны, в том числе и Узбекистана, необходимо решать с учётом интересов всех стран, а это требует хорошей подготовленности кадров, занимающихся удовлетворением потребностей.

В данной статье, нами предлагается совершенствование системы подготовки и переподготовки маркетологов, изменения подхода и требований к подготовке магистрантов по этой специальности.

Анализ теоретических или практических решений проблемы. К большому сожалению, классиками теории маркетинга, таких как Ф.Котлер, Д.Траут, П. Друкер и других, во множественных их научных трудах и учебниках мало уделялось внимание таким вопросам, как должен формироваться современный маркетолог, каким требованиям они должны соответствовать, какими качествами должны обладать. Хотя, Питер Друкер в своих работах отмечал, что «В современной экономике успех приходит к тому, кто способен познать самого себя - изучить свои сильные стороны и свои ценности, понять, что ему нужно для эффективной работы» [4]. Но это явно недостаточно для выработки требований к личности маркетолога в современных условиях.

Большой вклад в формирование маркетологов, как специалистов использующих современные техники и технологии, методы изучения и удовлетворения потребностей предприятий и населения можно встретить в трудах И.А.Аренкова, Г.Л.Багиева, С.Г.Божук, С.В.Карповой, Ш.Дж,Эргашходжаевой и др. Однако целостного подхода к подготовке маркетологов, на наш взгляд, ещё сформировать не удалось, тем более, в условиях повсеместной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Методология авторского исследования. Будущие маркетологи, выбирая эту профессию, должны понять, что маркетинг это такая система, которая предполагает, превращения спроса и желаний потребителей в прибыль производителей. Иначе говоря, любой субъект производства, который производит товар или оказывает услугу, ориентируется на получение прибыли, а потребитель, хочет удовлетворить свой потребность при своих ограниченных ресурсах. Исходя из этого, нами использованы методы дедукции, анализа конкретных ситуаций и прогнозирования, которые позволили сделать предложения по совершенствованию подготовки современных маркетологов.

Обеспечение эффективной системы подготовки маркетологов требует обратить внимание на следующие направления:

1. Создание целостной, диалектической, гибкой системы маркетинга, которая была бы адаптивной и восприимчивой к спросу потребителей, рыночным изменениям (конъюнктура и т.п.), маркетинговым инновациям, интеллектуальному сервису, международному бизнесу.

2. При рационализации маркетинговой функциональной организации, обеспечивающей четкого распределения должностных функций между работниками управления и производства, появляется возможность принимать программный маркетинг.

3. Совершенствование организационного механизма маркетинга за счёт расширения кооперирования и интегрирования маркетинговых функций в рамках ассоциации или масштабе различных предприятий, то есть, рационализация структуры управления и т.д.

4. Улучшение кадровой политики , подразумевающую организации эффективной системы подготовки и переподготовки кадров-маркетологов.

5. Цифровизация маркетинговой деятельности предполагает обновления техники, технологии, методов обработки информации и принятия маркетинговых решений.

6. Совершенствование управления- создание системы управления маркетингом, научное обоснование системы (функциональных и обеспечивающих) и организация рационального их функционирования.

7. Одним из важнейших функций маркетологов должна состоять из формирования культуры потребления, продвижения местных брендов, сохранять окружающую среду.

Вышеуказанные направления требуют пересмотра учебных образовательных стандартов и технологии обучения, укрепления материально-технической базы ВУЗов, а также их корпоративных связей с предприятиями потребителями, которые устанавливают требования к будущим маркетологом.

На наш взгляд, при подготовке в бакалавриатуре направления «Маркетинг», достаточным является три года, как по опыту развитых стран, когда как основное

внимание должно уделяться подготовке специалистов в магистратуре, где полноценно будут обучаться будущие маркетологи.

Полученные результаты и выводы наших исследований показывают, как нам представляются, подготовка в магистратуре должна осуществляться в трёх формах, а именно:

1. Подготовка кадров для научной и педагогической деятельности в области маркетинга.

Здесь магистранты должны учиться в течение 2-3 лет, если иметь уклон научной деятельности, то 60-70% диссертационной работы по PhD, должно осуществляться в процессе обучения в магистратуре. Иначе говоря, из отведённых 2-3 лет только год необходимо отводить на получение теоретических знаний по специальным предметам, где магистрантам даются азы научно-педагогической деятельности, методики, социологии, психологии, а остальное время работать индивидуально с научным руководителем, проводить исследования в предприятиях и организациях, посещать занятия профессора, чтоб приобрести навыки преподавателя и научного исследователя.

2. Подготовка руководящих работников для отрасли. За рубежом практикуется подготовка по системе MA (Master of Administration), в основном для руководства подразделениями компании. На наш взгляд, обучение по этой системе также должно происходить в течение 2-3 лет, при этом опять же в течение года должно осуществляться теоретическая подготовка в области менеджмента, законодательства, работы с финансовыми и другими учреждениями, а остальное время должно уделяться прохождению стажировки, желательно дублером какого-то руководителя подразделения компании, где в последующем магистрант будет продолжать свою трудовую деятельность. Как нам представляется, по итогам обучения нет надобности писать диссертацию, как это делается сейчас, ограничиться защитой проекта по теме исследования.

3. Последняя группа, наиболее многочисленная чем предыдущие, эта подготовка специалистов для ведения частного бизнеса.

Опять же если посмотреть опыт зарубежных компаний, это система MBA (Master of Business Administration), где идет обучение ведению личного бизнеса, который требует знаний по работе с органами налогообложения, банками по получению кредитов, таможней и другими организациями, касающихся ведения собственного дела. В рамках такого обучения сроки могут варьироваться от года до двух, где также не рекомендуется выполнение диссертационной работы, а ограничиться бизнес-проектом, которую следует защитить перед комиссией. При этом за счет сокращения сроков обучения можно увеличить охват желающих, собирающихся начать или развивать свой бизнес.

На наш взгляд, система переподготовки и повышения квалификации, также требует реформирования. В этих целях надо начать с преподавателей ВУЗов, которые в дальнейшем будут обучать кадров по новым методикам и технологиям. При этом они могут осуществляться различными формами: повышение квалификации как в традиционных Центрах подготовки и переподготовки кадров, так в ведущих зарубежных ВУЗах; проходить краткосрочные стажировки от месяца до года на предприятиях и организациях, партнеров по интеграции «наука-образование-производство»; проходить научно-методическую стажировку при выполнении совместных проектов, научных грантов и других форм кооперирования.

Особое внимание следует уделить специалистам, которые работают на определённых должностях маркетологов организаций и предприятий. Как показывает кадровый анализ, большинство работающих на этих должностях, не имеют соответствующего образования, что требует их переподготовки и прохождения повышения квалификации. В настоящее время наша кафедра «Маркетинг» совместно с Ассоциацией Маркетологов Республики Узбекистан намечаются проведение сертификации этих кадров, которые входят в состав Ассоциации. В условиях цифровизации, маркетологам отраслевых предприятий и организаций, необходимы новые современные навыки, которые будут очень полезными и необходимы при работе в условиях конкуренции. Как отмечал наш партнёр и соавтор многих научных и методических трудов проф. Асаул А.Н., что «Наличие образования-еще не залог успешной и богатой жизни. Образование, безусловно необходимо, но главное-научиться зарабатывать» [3].

В целях достижения основных задач подготовки квалифицированных маркетологов надо, как нам представляется, проводить отбор среди одарённой молодежи уже в-пятых-шестых классах школы, чтобы уже начиная с 8-9 классов их обучать по целевым программам. В частности, форма дуального обучения, определенная в принятом в 2020 году в Законе Республики Узбекистан “Об образовании”, когда теоретическая часть овладения обучающимся необходимыми знаниями, квалификацией и навыками осуществляется при образовательной организации практически -на рабочем месте обучающегося [4].

Возможные направления будущих исследований.

Самый главный вопрос заключается в том, кто и как будет финансировать такую непрерывную подготовку. Как нам представляется, финансирование должно происходить в форме государственного-частного партнерства, то есть за счет средств государственного бюджета, международных фондов и фонда “Эл-юрт Умиди” (“Надежда страны”), предприятий и предпринимателей, различных спонсоров. Важное значение играет участие ВУЗов при отборе, обучении, выделения именных стипендий, оплаты контрактов на обучение. ВУЗ ы также должны регулировать учебные стандарты и планы, обеспечивающие интеграцию с производством, а также непрерывность образования и согласовать с заказчиками- потребителями по насущным требованиям современной техники и технологии.

Необходимо работать над восстановлением учебно-методических объединений в области маркетинга, включающих специалистов как теоретиков, так и практиков различных стран. Например, на базе ведущих Российских ВУЗов (СПбГУ, СПбГЭУ, СПбГПУ и др.), в которых ранее действовали УМО по различным специальностям.

Расширить совместную деятельность по выполнению научных, учебных, методических и других организационных работ, которые на данный момент ведутся, но явно в недостаточных масштабах, а самое главное, без надлежащей эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии Узбекистана- 2030” УП-158, от 11 сентября 2023 г.
2. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” от 23 сентября 2020г.

3. *Асаул А.Н.* Как консервировать образование в успех. / За строительные кадры, май 2023 г. №5(199)
4. *Друкер П.* Рынок: как выйти в лидеры. –М.: Прогресс, 1992. с 132.
5. *Икрамов М.А.* Проблемы и решения подготовки интеллектуальных кадров в условиях цифровизации экономики// International journal of theoretical and practical research., Т.2, №24, 2022 г.
6. *Гулямов С.С., Икрамов М.А.* Модель образования Республика Узбекистан в условиях цифровой трансформации. // Евразийский журнал “Проблемы современной экономики” №3, 2024.,с.179-182.